

MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA BOSHQARISHNI MODELLASHTIRISHGA AMALIY TAVSIYALAR (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)

Xuramov Suxrob Abdusamad o'g'li

stajyor-tadqiqotchi

Termiz davlat universiteti

Termiz, O'zbekiston

amaliysuxrob@gmail.com

+998919705155

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050729>

Annotatsiya Maqolada Surxondaryo viloyatida meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish va boshqarishni modellashtirishning nazariy asoslari va asosiy tizimi o'rganilgan. Meva-sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirishga amaliy tavsiyalar berilgan.

Tayanch so'zlar: Statistika ma'lumotlar, tahlil, investitsiya, kooperatsiya, texnologik innovatsiyalar, bozor tahlili, eksport potentsiali, sertifikatlashtirish, bozor xavfi, optimallashtirish.

Kirish. Surxondaryo viloyati O'zbekiston Respublikasining janubiy qismida joylashgan viloyatdir. Bu hududda meva-sabzavot mahsulotlari yetishtirish katta ahamiyat kasb etadi va hududning iqtisodiy rivojlanishiga ko'maklashadi. Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish va boshqarishni ekonometrik modellashtirish Surxondaryo viloyati misolida bu yo'nalishni muhim qiladi.

Ekonometrik modellashtirish Surxondaryo viloyatida meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirishning muhim aspektlari to'g'risidagi ilmiy tadqiqot va innovatsion yondashuvlarni o'rganishga yordam beradi. Bu modellashtirish asosida hududning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy muhitining tahlili amalga oshiriladi, mahsulotlarni ishlab chiqarishda qo'llaniladigan zamonaviy texnikalar, suv ta'minoti va muhofazasi, o'zaro hamkorlikning o'rnatilishi, xodimlar va fermerning tayyorlanishi va o'quv jarayonlarining takomillashtirilishi kabi ko'rsatkichlarga e'tibor qaratiladi.

Asosiy qism. Ekonometrik modellashtirish jarayonida o'zaro bog'liqlik va o'zaro ta'sirni hisobga oladigan statistik modellar, ko'rsatkichlar va usullar qo'llaniladi. Modellashtirishda meva-sabzavot mahsulotlarining sifati, ishlab chiqarish yoki qo'shimcha qulayliklar (subsidyalar, chegirmalar, qo'shimcha sovg'alar) va bozor boshqarish ko'rsatkichlari kabi ko'rsatkichlar qo'llanib chiqiladi. Bunday modellashtirishlar Surxondaryo viloyatining meva-sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirishga qaratilgan qarorlarni yaxshilashga yordam beradi.

Surxondaryo viloyatida meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish va boshqarishni ekonometrik modellashtirishning jarayonida yo'l harakati, mahsulotlarning yetilish va yig'ish davrlari, ishlab chiqarish quvvatlari, bozor tahlillari, sotish va eksport jarayonlari kabi ko'rsatkichlarni tahlil qilish hamda bu ko'rsatkichlarga asoslangan o'zgarishlarni hisobga olish ham amalga oshiriladi. Ekonometrik modellashtirish tizimi orqali, Surxondaryo viloyatidagi meva-sabzavot ishlab chiqarish sohasida qaysi faktorlar, siyosatlar yoki mohiyatga oid o'zgarishlar takomillashtirish uchun eng samarali bo'lishi mumkinligi hisoblanadi.

Surxondaryo viloyatida meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlarini ekonometrik modellashtirishning bir necha foydalariga misol qilib keltirish mumkin. Modellashtirishning tahlili va natijalari asosida mahsulotlarning ishlab chiqarish davomida bozor talabining aniqlanishi, sotish narxlar, sotuv rejalarining belgilanishi, yangi investitsiyalar qo'llanilishi, resurslarning qisqarishi va ishlab chiqarishning bozor xavfini minimallashtirish kabi qarorlar olindi. Shu bilan birga, modellashtirish jarayoni Surxondaryo viloyatidagi meva-sabzavot sohasidagi maqsadlarga erishish va samarali siyosatning belgilanishi uchun asosiy ko'rsatkichlarni ta'minlaydi.

Surxondaryo viloyatida meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish va boshqarishni ekonometrik modellashtirishning muhimligi va uning potensialini rivojlantirish uchun amaliy tavsiyalar va takliflar ham berilishi mumkin. Bu esa investitsiya jalb qilish, yirik sanoat korxonalar va xususiy sohasidagi tadbirkorlikni o'zlashtirish, texnologiyalar va innovatsiyalar ishlab chiqarish, sertifikatsiyalash jarayonlarini yaxshilash, fermerlarni ko'maklash va xodimlarini malakasini oshirish, bozor xavfini optimallashtirish kabi masalalarni ko'rsatib chiqish orqali Surxondaryo viloyatidagi meva-sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarishni yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Maqolani yozish jarayonida Surxondaryo viloyatidagi meva -sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish va boshqarishni ekonometrik modellashtirishga oid tahlil va tadqiqotlar olib borildi. Bu modellashtirishning natijalari va iste'mol qilinishi Surxondaryo viloyatidagi meva-sabzavot sohasidagi siyosat, investitsiyalar, resurslar va innovatsiyalar kengaytmasiga o'z hissasini qo'shdi.

Modellashtirish jarayonida statistik ma'lumotlar, to'lovlar, sotish vaqtida narxlar, sotib olingan mahsulotlar miqdori, iste'molchi talablari, fermerlar va korxonalarining to'lov tizimi, bozor tahlillari va mahsulot yetilish davrini hisobga oladigan ko'rsatkichlar o'rnatinganlik sifatida foydalanilishi kerak. Bu ma'lumotlar asosida o'zgarishlarni modellovchi ekonometrik modellar yaratish va natijalarni tahlil qilish mumkin.

Modellashtirishning natijalari Surxondaryo viloyatidagi meva-sabzavot sohasidagi siyosat va strategiyalar o'zgarishlarini tahlil qiladi va bu jarayonlarni takomillashtirish uchun tavsiyalar beradi. Misol uchun, modellashtirish natijalari orqali mahsulot ishlab chiqarish va sotish jarayonlarida bajarilayotgan chegirmalar, subvensiya va to'lov tizimi qanday ta'sir ko'rsatishi, fermerlarning motivatsiyasini oshirish, yangi bozorlar ochish, eksport potensialini oshirish, investitsiyalar va innovatsiyalarni rag'batlantirish va sertifikatlashtirishning muhimligi, ta'lim tizimini takomillashtirish va xodimlarning ma'lakasini oshirish imkoniyatlari ko'rsatilishi mumkin.

Modellashtirishning amaliy natijalari Surxondaryo viloyatidagi meva-sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va uning samaradorligini oshirishga imkon beradi. Ushbu natijalar asosida viloyatning iqtisodiy rivojlanish darajasi, meva-sabzavot mahsulotlari eksport potensial, fermerlar va korxonalarining daromadi va samaradorligi oshiriladi.

Maqolada Surxondaryo viloyatida meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish va boshqarishni ekonometrik modellashtirishning muhimligi va potensialini tahlil qilish, ekonomik va sotsial rivojlanishga qaratilgan maqsadlarni erishishda qanday rol o'ynayishi haqida ham baholash mumkin. Modellashtirish orqali Surxondaryo viloyatida

meva-sabzavot mahsulotlarining ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirishda quyidagi amaliy tavsiyalar berish mumkin:

- ❖ Statistika ma'lumotlar va tahlil: Modellashtirishning asosiy qismi ma'lumotlar va tahlillarni o'rganish va analiz qilishdir. Bu Surxondaryo viloyatidagi meva-sabzavot ishlab chiqarishni tahlil qilish, mahsulotlarning narxlarini, miqdorini, bozor talabini, eksport va importni tahlil qilishga imkon beradi. Bu ma'lumotlar asosida rivojlanayotgan xususiyatlar aniqlanishi va to'g'ridan-to'g'ri siyosat va qarorlar olib borish mumkin.
- ❖ Investitsiya jalb qilish: Surxondaryo viloyatida meva-sabzavot ishlab chiqarishning rivojlanishi uchun investitsiya jalb qilish muhimdir. Modellashtirish, potensial investitsiya manbalarini aniqlash va ularni qaysi sohalarida ishlatishning eng samarali yo'llarini aniqlashda yordam beradi. Bu esa yangi korxonalarini o'rnatish, texnologiyalarni yaxshilash, suv ta'minoti va muhofazasini ta'minlash, mazkur sohaning infrastrukturini rivojlantirish kabi chora-tadbirlarni olib borishga imkon beradi.
- ❖ Kooperatsiya va hamkorlikning o'rnatilishi: Modellashtirish Surxondaryo viloyatidagi meva-sabzavot mahsulotlarining ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirishda kooperatsiya va hamkorlikning muhimligini aniqlash imkonini beradi. Mahsulotlarni birlashtirish, birlashtirish markazlarini o'rnatish, yangi tarmoqlarni yaratish, korxonalarining kooperativlar bilan hamkorlik qilishini rag'batlantirish kabi usullar modellashtirish natijasida o'rinli bo'lishi mumkin.
- ❖ Texnologik innovatsiyalar va texnikalar: Modellashtirish jarayonida texnologik innovatsiyalar va texnikalar ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirishning muhim aspektini tahlil qiladi. Surxondaryo viloyatida qo'llaniladigan zamonaviy texnikalar, ishlab chiqarish usullari, qurilishlar va avtomatlashtirishning rivojlanishi, suv ta'minoti va muhofazasining yaxshilanishi, mahsulot yetish davri va sifatining oshirilishi kabi texnologik innovatsiyalarga e'tibor berish tavsiya etiladi. Modellashtirish, Surxondaryo viloyatida bu texnologik innovatsiyalarni qo'llashning samarador yo'llarini aniqlab chiqishga yordam beradi, shuningdek, innovatsion loyihalar uchun moliyaviy qo'llanmalar va investitsiyalar ajratishni ham hisobga oladi.
- ❖ Fermerlar va xodimlar tayyorlanishi: Modellashtirish, Surxondaryo viloyatidagi meva-sabzavot sohasidagi fermerlar va xodimlarni tayyorlashning muhimligini ham o'rganishga imkon beradi. Tayyor kadrlarni ishlab chiqarish, o'quv jarayonlarini takomillashtirish, kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirishning yo'llarini aniqlash modellashtirish natijasida muhim ahamiyatga ega bo'ladi.
- ❖ Bozor tahlili va eksport potensialini oshirish: Modellashtirish Surxondaryo viloyatidagi meva-sabzavot mahsulotlarining bozor tahlilini olib borish va eksport potensialini oshirishga yordam beradi. Mahsulotlar tahlili, tashqi bozorlarda talab va konkurensiyaning tahlili, eksport imkoniyatlari va xaridorlar bilan hamkorlikni o'rnatishning muhimligi modellashtirish natijasida qo'llaniladigan yo'llardan biri bo'ladi.
- ❖ Sertifikatlashtirishning o'rnatilishi: Modellashtirish Surxondaryo viloyatidagi meva-sabzavot mahsulotlarining sertifikatlashtirishning muhimligini aniqlashga yordam beradi. Mahsulot sifati, standartlarga rioya qilish, sertifikatlashtirish jarayonlari va tashqi bozorlar bilan aloqalar modellashtirish natijasida qo'llaniladigan ko'rsatkichlar bo'ladi.
- ❖ Ta'lim tizimini takomillashtirish: Modellashtirish Surxondaryo viloyatidagi meva-sabzavot sohasidagi ta'lim tizimini takomillashtirishning ahamiyatini ham o'rganishga

yordam beradi. Qo'llaniladigan texnologik va ish jarayonlari bilan birga fermerlarni, xodimlarni va soha mutaxassislarini yangilash va rivojlantirish uchun ma'naviy va amaliy tayyorlanishga e'tibor berish modellashtirish natijasini ta'kidlaydi. Meva-sabzavot sohasidagi yangi texnologiyalar, irrigatsiya tizimlari, agrar markazlar, tarbiyalanish tadbirlari va tashqi hamkorliklarni o'rnatish uchun o'quv-tadqiqot markazlari va ko'p yo'nalishli ta'lim dasturlarini rivojlantirish, bu sohadagi professional kadrlarni shakllantirish va yetishtirish uchun yo'l ochadi. Bu esa soha mutaxassislarining bilim va tajribalarini oshiradi va meva-sabzavot ishlab chiqarishni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega bo'ladi.

❖ **Bozor xavfini optimallashtirish:** Modellashtirish Surxondaryo viloyatidagi meva-sabzavot mahsulotlarini sotish va eksport qilish jarayonlarini takomillashtirishda bozor xavfini optimallashtirishning ahamiyatini ko'rsatadi. Mahsulotlarning sotish narxlari, to'lov shakllari, chegirmalar, sotuv rejalarining belgilanishi, sotish va eksport operatsiyalarining samaradorligini oshirish uchun to'g'ridan-to'g'ri qarorlar olishning muhimligini aniqlash modellashtirish natijasida foydalaniladigan yo'llardan biridir.

Xulosa

Maqola oxirida, Surxondaryo viloyatidagi meva-sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish va boshqarishni ekonometrik modellashtirishning muhimligi va uning potensialini rivojlantirish uchun yuklab olingan amaliy tavsiyalar va takliflar keltirildi. Ular Surxondaryo viloyatidagi meva-sabzavot sohasining iqtisodiy rivojlanishini oshirish, investitsiyalarni jalb qilish, texnologiyalarni rag'batlantirish, kooperatsiyani rivojlantirish, sertifikatlashtirishning o'rnatilishi, ta'lim tizimini takomillashtirish, bozor xavfini optimallashtirish va boshqalar kabi jarayonlarni yanada rivojlantirishga yordam beradi.

INNOVATIVE

References:

1. Афанасьев В.Н., Маркова А.И., Б.И.Смагиннинг Статистика сельского озяйства:Учебное пособие.-М.: Финансы и статистика, 2002.-272 с.
2. Ashurova D.S. Meva va sabzavot mahsulotlarini bozor raqobati sharoitida tayyorlash va taqsimlashning ekonometrik tahlili (tayyorlov va ishlab chiqarish jamoa xo'jaliklari misolida). Iqt. fan. nom. ilm. dar. olish uchun yozilgan diss.-T.:2001.- B.60.
3. Глотко А.В. Формирование и развитие кластера садоводства в региональном АПК (теория, методология, практика). Авт.дис. на соиск.учён.степ.докт.экон. наук. Новосибирск.2010, 47 с.; Рыжкова С.М. Развитие рынка плодово-ягодной продукции (на материалах Тамбовской области). –М.: 2010.-25 с.
4. Dadaboev T.Yu. Bog'dorchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarining tashkiliy-iqtisodiy jihatlarini takomillashtirish. Iqt. fan. nom. ilm.dar.olish uchun yozilgan dis. Namangan, 2009.- 147 b.
5. Jumaev I.K. Fermer xo'jaliklari rivojlanish tendentsiyalari va istiqbollarini ekonometrik bashoratlash. Iqt.fan.dok.ilm.dar.olish uchun yozil. dis.Avtoref.-T.:2011. –B43.
6. Muxitdinova U.S. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida meva-sabzavotchilik mahsulotlari bozorini rivojlantirish yo'nalishlari. I.f.D.ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis.Avtoref.-T.:2010.-36 b.

7. Чанпхасоук Тантхпхоне “An impact assessment of farmers’ acceptability Of farming systems research activities in Namo district, udomxay province, Lao PDR.” A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science Agricultural Systems and engineering. Asian Institute of Technology School of Environment Resources and Development Bangkok, Thailand, December, 2007
8. Shodiev. T Ekonometrika: Ucheb. posobie dlya studentov ekonomicheskix vuzov.- T.Sharq 1999, - 240 s.
9. Ergashev E.I. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida bog’dorchilik va uzumchilik tarmog’ini rivojlantirishning asosiy yo’nalishlari. Iqt. fan. nom. ilm. dar. olish uchun yozilgan diss. Avtoref.- T.:2009.-b.22.